

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – UFF
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS MACAÉ – MCT

BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS

LETÍCIA PRADO TOLEDO

A IMPORTÂNCIA DA CONSULTORIA TRIBUTÁRIA
NAS EMPRESAS

Macaé

2022

LETÍCIA PRADO TOLEDO

**A IMPORTÂNCIA DA CONSULTORIA TRIBUTÁRIA NAS
EMPRESAS**

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao Departamento de Ciências Contábeis Macaé da Universidade Federal Fluminense, como requisito para a obtenção do título Bacharel em Ciências Contábeis.

Orientador: Prof. Dr. João Antônio Salvador de Souza

Macaé

2022

LETÍCIA PRADO TOLEDO

A IMPORTÂNCIA DA CONSULTORIA TRIBUTÁRIA NAS EMPRESAS

Trabalho de conclusão de curso apresentado a Universidade Federal Fluminense, como requisito para a obtenção do título de Bacharel em Ciências Contábeis.

COMISSÃO JULGADORA

Prof. Erica Jann Velozo
Universidade Federal Fluminense

Prof. Gabriel Augusto de Sousa
Universidade Federal Fluminense

Prof. Dr. João Antônio Salvador de Souza
Universidade Federal Fluminense

Macaé, 06 de julho de 2022

"Eu tentei 99 vezes e falhei, mas na centésima tentativa eu consegui, nunca desiste de seus objetivos mesmo que esses pareçam impossíveis, a próxima tentativa pode ser a vitoriosa."

Albert Einstein

Resumo

Prado, Leticia. (2022). *A importância da consultoria tributária nas empresas*. Universidade Federal Fluminense – UFF, Macaé, RJ, Brasil.

O presente estudo teve como objetivo principal conhecer a percepção dos profissionais atuantes em empresas das cidades de Rio das Ostras e Macaé acerca da importância da consultoria tributária nas empresas. Utilizou-se o instrumento questionário como técnica de coleta de dados e a amostra obtida foi de 36 respondentes. A partir de uma abordagem qualitativa descritiva, constatou-se que os profissionais entendem a importância dos serviços de consultoria tributária na gestão das empresas e que o nível de conhecimento dos profissionais e a posição hierárquica dentro da organização facilita o reconhecimento da relevância na contratação deste serviço. Além disso, a análise dos dados possibilitou identificar, mesmo que indiretamente, os principais motivos que conduzem a contratação ou não contratação de uma consultoria tributária e, de certa forma, as principais justificativas para a inadimplência e sonegação fiscal das empresas. O estudo ainda explora a ligação entre carga tributária e taxa de sobrevivência das empresas e analisa os efeitos da consultoria tributária no desenvolvimento econômico da região.

Palavras-chave: Consultoria tributária. Carga tributária. Relação empresa e desenvolvimento econômico.

Abstract

Prado, Leticia. (2022). *A importância da consultoria tributária nas empresas*. Universidade Federal Fluminense – UFF, Macaé, RJ, Brasil

The present study has as principal goal to know the perception of professionals working in companies in Macaé and Rio das Ostras cities about the importance of tax consultancy in companies. The questionnaire instrument was used as technique of data collect and the sample obtained was from 36 responders. From a descriptive qualitative approach, it was found that professionals understand the importance of tax consultancy in business management and that the knowledge level of professionals and the hierarchical position within the organization facilitates the recognition of relevance on hiring this service. In addition, data analysis made it possible to identify the main reasons that lead to hiring or not hiring a tax consultancy and the main justifications for companies' default and tax evasion. This study also explores the connection between tax burden and business survival rate and analyses the effects of tax consultancy in regional economic development.

Keywords: Tax consultancy. Tax burden. Relationship between business and economic development

1 Introdução

Diante do dinamismo do sistema tributário nacional as empresas buscam alternativas que reduzem a carga tributária a qual estão sujeitas, visando mecanismos que melhorem o seu desempenho e as coloque à frente de seus concorrentes. Nesta seara faz-se necessário a distinção de termos comumente empregados na literatura do tema, a saber: a redução legal dos encargos tributários denomina-se elisão fiscal; e a forma ilegal, conhecida como sonegação fiscal, denomina-se evasão fiscal. Existem três meios de praticar legalmente a economia de tributos: (i) evitar a incidência do fato gerador, (ii) reduzir o montante do tributo, sua alíquota ou a base de cálculo, ou (iii) retardar o pagamento do tributo sem a ocorrência de multa (Costa, 2021).

Encontrar lacunas e brechas na lei, sem violar os princípios contábeis ou cometer evasão fiscal, requer conhecimentos específicos e atualizações constantes sobre as legislações vigentes. No Brasil, devido ao complexo sistema tributário, esta é uma tarefa trabalhosa e custosa (Pohlmann, 2012). Conforme divulgado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), em 33 anos desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, foram editadas em média 37 normas tributárias por dia. Até setembro de 2021, estavam em vigor 30.837 normas tributárias (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação [IBPT], 2021).

Portanto, em função da dinâmica das mudanças e para realizar uma gestão eficiente dos tributos, a consultoria tributária surge como uma ferramenta estratégica que contribui para o aperfeiçoamento dos resultados dos negócios. Por exemplo, a partir de uma consultoria tributária eficaz, muitas empresas saíram da região industrial do ABC Paulista para outros Estados, obtendo mão-de-obra mais barata, redução das taxas legais e aumento da rentabilidade operacional (Crocco & Guttman, 2005).

Outra possibilidade de estratégia é a mudança do domicílio de empresas para a Zona Franca de Manaus, pois de acordo com Nasrallah (2012), especialista em consultoria tributária empresarial, as pessoas jurídicas instaladas na Zona Franca de Manaus são beneficiadas com a redução ou eliminação de encargos fiscais.

A consultoria tributária, também permite a empresa mudar o relacionamento com os *stakeholders*, que são todos os agentes interessados no sucesso da organização, como fornecedores, clientes, consumidores, investidores e o governo (L. O. Oliveira, 2017). De acordo com a reportagem de Munaro (2022) para o programa Pequenas Empresas & Grandes Negócios, uma empresa do ramo de portas e papeis de parede contratou serviço de uma

consultoria especializada que permitiu melhorar a experiência do consumidor e aumentar suas vendas em 57% em um ano.

Diante do exposto apresenta-se a questão problema do estudo: qual a percepção da relevância da consultoria tributária para as empresas? O objetivo principal da pesquisa é identificar a percepção de outros profissionais atuantes na cidade de Rio das Ostras e Macaé quanto a relevância da consultoria tributária.

O estudo justifica-se pela carência de pesquisas sobre o tema e contribui para a conscientização da relevância da consultoria tributária nas empresas, elucidando que a contratação deste serviço possibilita melhores resultados tanto para o empresário quanto para a sociedade, mediante o desenvolvimento econômico da região.

2 Revisão da Literatura

2.1 Tributos e carga tributária no Brasil

O Código Tributário Nacional (CTN) regula o Sistema Tributário Nacional (STN) e estabelece as normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Segundo essa norma legislativa, “tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada” (Lei n. 5.172, 1966, p. 60)

Em outras palavras, tributo é uma imposição legal que provem das circunstâncias descritas na lei, onde se é exigido do sujeito passivo (contribuinte) o pagamento obrigatório ao Estado, concordando ele ou não com esta operação (Gil et al., 2019).

A Receita Federal do Brasil (RFB) define carga tributária como a razão entre a arrecadação total de tributos e o Produto Interno Bruto (PIB)¹. Esse cálculo busca verificar o fluxo de recursos financeiros que são direcionados da sociedade para o Estado e que apresente características econômicas de tributo (Receita Federal do Brasil [RFB], 2021). Esses recursos financeiros provenientes da arrecadação tributária são a principal fonte de receita do governo. O dinheiro é usado para manutenção da máquina administrativa e para o fornecimento dos serviços essenciais obrigatórios previstos em lei.

Para Sabbag (2017) como citado em V. A. M. Silva (2021, p. 15):

¹ O PIB é a quantidade de riqueza produzida no país.

“A cobrança de tributos se mostra como a principal fonte das receitas públicas, voltadas ao atingimento dos objetivos fundamentais, insertos no art. 3º da Constituição Federal, tais como a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a garantia do desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza e da marginalização, tendente à redução das desigualdades sociais e regionais, bem como a promoção do bem-estar da coletividade”.

O gráfico a seguir demonstra o comportamento da carga tributária brasileira em percentual do PIB entre os anos de 2002 e 2020.

Figura 1. Evolução da Carga Tributária no Brasil nos anos de 2002 a 2020

Fonte: “Estudos Tributários. Carga Tributária no Brasil – 2020 (Análise por Tributo e Bases de Incidência)”, de Receita Federal do Brasil, 2021, p. 2.

Em quase 20 anos, a participação da receita tributária no PIB se mantém constante acima dos 30%. O Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário informa que entre os 30 países com a maior carga tributária no mundo, o Brasil é o último colocado em retorno de bem-estar à população (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação [IBPT], 2018).

Conforme apresentado um dos objetivos fundamentais do Estado é a erradicação da pobreza, sendo a taxa de pobreza um dos indicadores que medem o retorno para a população dos valores arrecadados. Segundo as Estatísticas Sociais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), considerando as linhas sugeridas pelo Banco Mundial em 2020, cerca 50 milhões de pessoas (24,1% da população) estavam abaixo da linha da pobreza no Brasil (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [IBGE], 2022). Esses dados corroboram para a

compreensão de que o atual modelo tributário não é eficiente e as ações do Estado não conjugam a alta carga tributária.

A representação teórica da relação entre o valor arrecadado e a carga tributária é chamada de Curva de Laffer. A curva de Laffer consiste na ideia de que há um ponto de equilíbrio entre a tributação e o Produto Interno Bruto e que o aumento da carga tributária não implica um aumento da arrecadação, pois quanto mais tributos, maior será a dificuldade do contribuinte em pagá-los (D. V. Silva, 2021).

Logo, a tributação excessiva, pode por si própria, ter efeitos negativos que acarretam a inadimplência das empresas e estimulam a sonegação. A inadimplência consiste no atraso do pagamento dos tributos declarados. Já a sonegação fiscal, consiste em ato criminal, e é a omissão do fato gerador ou declaração falsa das obrigações. Estima-se que a sonegação fiscal no Brasil é de 417 bilhões por ano (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação [IBPT], 2020). Essas práticas provocam um aumento das taxas de juros (Banco Central do Brasil [BCB], 2018), acarretam na concorrência desleal e geram desemprego (Macedo & Diniz, 2019).

A consultoria tributária tem o papel de minimizar esses efeitos da alta carga tributária, permitindo o contribuinte gerenciar de forma mais eficiente o pagamento dos tributos e melhorar o seu relacionamento com o governo.

2.2 Consultoria tributária

Em um contexto geral, ao se analisar a trajetória humana é possível depreender que a consultoria não é uma técnica recente. Sempre existiram pessoas encarregadas de fornecer conhecimento e aconselhar os demais (Crocco & Guttmann, 2005). O consultor é aquele que possui a capacidade de, através do conhecimento, se comunicar e influenciar os seus clientes a mobilizarem recursos efetivamente. São capazes de resolver problemas que os clientes não conseguem solucionar por conta própria (Merron, 2007).

Assim, entende-se por consultoria empresarial, um conjunto estruturado de atividades interativas de um profissional capaz de desenvolver mudanças à empresa sem deter controle direto da situação, auxiliando a empresa-cliente nas tomadas de decisão (D. P. R. Oliveira, 2007).

O produto da consultoria é classificado pelo seu tipo de abrangência, sendo dividido em especializado e total. A consultoria especializada desempenha atividades em determinada área do conhecimento, atuando somente dentro dessa área de foco (Crocco & Guttmann, 2005).

Segundo Oliveira et al. (2007) como citado em Casagrande e Petri (2013, p. 30),

“pode-se entender Contabilidade Tributária como:

- especialização da contabilidade que tem como principais objetivos o estudo da teoria e a aplicação prática dos princípios e normas básicas da legislação tributária;
- ramo da contabilidade responsável pelo gerenciamento dos tributos incidentes nas diversas atividades de uma empresa, ou grupo de empresas adaptando ao dia-a-dia empresarial as obrigações tributárias, de forma a não expor a entidade às possíveis sanções fiscais e legais”.

Com as definições expostas, depreende-se que a consultoria tributária é a consultoria especializada na gestão de tributos, que busca suprir as necessidades da empresa de forma menos onerosa possível. Aquela que fornece conhecimento atualizado sobre as legislações tributárias e busca soluções inteligentes para a redução da carga tributária, exercendo influência sobre as tomadas de decisões, mas sem executar efetivamente as ações sugeridas.

Ponsoni, Romano e Teisen (2016) observaram o cotidiano do consultor na área de tributos, buscando conhecer melhor a profissão, e identificaram que dentro das áreas de atuação, os consultores tributários trabalham com planejamento tributário, assessoria e recuperação de crédito.

A pesquisa realizada por Constantino (2021) permitiu observar uma relação positiva entre gerenciamento tributário e a rentabilidade de empresas listadas nos níveis 1 e 2 de Governança Corporativa e Novo Mercado da B3 (Brasil, Bolsa, Balcão) no período de 2010 a 2019. O estudo foi operacionalizado a partir da análise estatística descritiva dos dados coletados e do cálculo do coeficiente de correlação de Pearson para medir o grau de relacionamento entre as variáveis. Foi estabelecida a variável dependente ETR, que representa a taxa efetiva de imposto pago pela entidade e as variáveis independentes ROA e ROE - que são indicadores de rentabilidade da empresa -, variáveis de liquidez e de estrutura de capital. A pesquisa obteve como resposta que as variáveis se relacionam de maneira positiva atingindo o objetivo principal do estudo que é conhecer a relação estatística entre a variável que identifica o gerenciamento tributário da empresa e as variáveis de rentabilidade.

A pesquisa de Caliar e Scherer (2017), buscou analisar os motivos - sob a ótica dos consultores e empreendedores - que levam os empreendedores a contratar um serviço de consultoria empresarial. Na visão dos consultores, os clientes buscam soluções de problemas. Já para os empreendedores, o motivo da contratação está na busca de melhorias e aperfeiçoamento da gestão. Crocco e Guttmann (2005), chegam à conclusão de que existem

três motivos genéricos para a contratação de uma consultoria empresarial: necessidade de maior conhecimento, falta de tempo e política empresarial.

2.3 A relação entre consultoria, empresa e economia

O desenvolvimento da sociedade sem o esgotamento dos recursos futuros necessários à sua subsistência está sustentado no resultado da combinação da sintonia entre governo e empresa e no modelo de gestão aplicado ao ambiente tributário empresarial. Quanto maior o desempenho e menores as falhas no processo do ciclo de vida da tributação, melhor será a condição para a continuidade organizacional (Gil et al., 2019).

Os gráficos 2 e 3 mostram a taxa de sobrevivência das empresas brasileiras e as movimentações de entrada e saída do mercado, respectivamente.

Figura 2. Quantidade de empresas ativas no Brasil e sua taxa de sobrevivência nos anos de 2008 a 2019. Fonte: Adaptado de "Demografia das Empresas e Empreendedorismo 2019: saldo entre empresas abertas e fechadas foi positivo após cinco anos" de Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2021, Editoria Estatísticas Econômicas.

Figura 3. Taxas por tipo de evento demográfico das empresas no Brasil nos anos de 2008 a 2019. Fonte: Adaptado de "Demografia das Empresas e Empreendedorismo 2019: saldo entre empresas abertas e fechadas foi positivo após cinco anos" de Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2021, Editoria Estatísticas Econômicas.

Desde de 2013, a taxa de sobrevivência das empresas está em queda. O ano de 2019 foi o primeiro, após cinco anos, a registrar aumento na quantidade de empresas ativas no Brasil, pois a contar de 2014, o número de empresas que saem do mercado é maior que o número de empresas entrantes.

É possível que os empresários acreditem que o impacto da carga tributária seja fator decisivo na sobrevivência de seus negócios. Corrobora com essa ideia o fato de que as obrigações tributárias fazem parte da composição dos custos e da formação de seus preços de venda (Gil et al., 2019). Essa dificuldade das empresas em permanecerem ativas e o desinteresse de novos investimentos, diminui a concorrência empresarial, o que possibilita a formação de um mercado monopolista, que limita a oferta tendo como consequência o aumento nos preços.

As empresas que querem se manter competitivas devem estar preparadas para enfrentar e se ajustar as mudanças do sistema tributário. Os tributos são um custo variável que refletem imediatamente no custo de produção e o ônus do valor recolhido é repassado ao consumidor final (Christovão & Watanabe, 2002). Para isso, o emprego de profissionais capacitados e com conhecimento técnico torna o sucesso possível (Gil et al., 2019), tendo em vista que a redução desses custos tributários diminui o preço final que chega ao consumidor.

Outra barreira que deve ser superada pelas empresas, conforme atesta Mendes (2017), é a limitação devido ao nível de escolaridade e a baixa instrução financeira dos empreendedores

que se propõem a gerenciar seus próprios negócios. À vista disso, entende-se que a contratação de serviços de consultoria tributária promove a elevação educacional e melhora a cultura tributária da população (Gil et al., 2019). Pois, o ponto fundamental do serviço de consultoria é a transferência dos conhecimentos especializados e da experiência do consultor para a empresa-cliente (Block, 2013).

A consultoria tributária permite que as empresas planejem de maneira mais eficiente sua relação com os tributos gerando impactos direto na sua lucratividade. A empresa quando maximiza o desempenho, por consequente, aumenta a produção, o que demanda mais mão de obra. Em 2019 aproximadamente 4,7 milhões de empresas ativas no Brasil ocupavam 39,7 milhões de pessoas totalizando uma renda de 1,1 trilhão de reais em salário e outras remunerações (IBGE, 2021).

A promoção de renda à população permite o governo aumentar a sua arrecadação tributária, já que: “a capacidade contributiva² empresarial é a variável dependente do poder de compra/aquisitivo da população e esta é a lógica para o progresso e a justiça social” (Gil et al., “Gestão de tributos na empresa moderna”, 2019). Deste modo, é possível concluir, que a atividade exercida pela consultoria tributária, “representa disponibilidade de maiores recursos para a execução do negócio, possibilidade de menores preços e ainda facilita a geração de novos empregos, pois os recursos economizados poderão possibilitar novos investimentos” (Costa, 2021, p.170).

De acordo com Heusi, (2019), o empreendedorismo é um motor da economia e a consciência da sua importância para o desenvolvimento econômico vem crescendo exponencialmente, haja vista os benefícios que esta atividade proporciona às comunidades, além das riquezas proporcionadas ao próprio empreendedor. O termo desenvolvimento econômico é definido como a melhoria do padrão de vida da coletividade ao longo do tempo, sendo expressado pela melhoria dos indicadores de bem-estar econômico e social (pobreza, desemprego, desigualdade, condições de saúde, alimentação, educação e moradia) (Vasconcellos & Garcia, 2008).

Logo, mesmo que indiretamente, pode-se dizer que quanto mais as empresas investem em consultoria tributária, maior será o desenvolvimento econômico da região, tendo em vista o aumento de empregos, geração de renda, diminuição dos preços aos consumidores, competitividade de mercado, aumento do poder de compra e elevação educacional.

² Capacidade contributiva é um princípio contemplado pelo artigo 145, §1º da Constituição Federal de 1988 e diz respeito a aptidão do sujeito em pagar tributos de acordo com as suas realidades econômicas e financeiras.

Além da concepção de que o progresso na relação empresa-governo reduz a inadimplência e sonegação fiscal que evita o desemprego e preserva o fluxo de caixa do governo, que, conseqüentemente, poderá subsidiar as atividades estatais e garantir o objetivo fundamental de desenvolvimento nacional.

Figura 4. Ciclo: Consultoria tributária, Empresa e Economia.

Fonte: Elaboração própria

Esse fenômeno do desenvolvimento econômico consolida o papel fundamental protagonizado pela consultoria tributária no cotidiano das empresas e no relacionamento com os seus *stakeholders*. Assim, quando as empresas tiverem capital disponível para novos investimentos, elas serão motivadas a investirem novamente na contratação de serviços de consultoria tributária. Aquela que em primeiro lugar, possibilitou iniciar este ciclo.

3 Metodologia da Pesquisa

Para atingir os objetivos deste estudo realizou-se uma pesquisa qualitativa descritiva que busca conhecer os fenômenos a partir da manifestação do ponto de vista dos participantes da pesquisa sem utilizar elementos estatísticos de análise dos dados (Zanella, 2013). O procedimento adotado para a coleta de dados foi a utilização de questionário constituído por uma série ordenada de perguntas abertas e fechadas. Optou-se por realizar a pesquisa através de questionário para que fosse possível enviar para o maior número de respondentes que permitisse conhecer a realidade estudada.

O questionário foi aberto e divulgado no dia 10 de maio de 2022 e encerrado no dia 14 de maio de 2022. Foi encaminhado para 50 indivíduos que desempenhassem algum tipo de ocupação dentro de alguma empresa. Dentre os perfis profissionais para quais foram encaminhados o questionário, foram identificados: empresário-proprietário, profissional liberal

(contadores, psicólogos e advogados), consultor de investimentos, corretor de seguros, gestor, engenheiro, analista, assistente, técnico e estagiário. Dentre as áreas de atuação, foram identificadas: consultoria, saúde, logística, finanças, administração, gestão de pessoas e vendas.

Ao final do processo obteve-se 36 questionários respondidos, consolidando uma amostra de indivíduos de diferentes níveis hierárquicos de empresas da cidade de Rio das Ostras e Macaé do estado do Rio de Janeiro.

4 Análise dos Dados

Nos tópicos seguintes encontram-se descritos cada uma das perguntas do questionário proposto.

Pergunta 1 - Cargo ocupado na empresa onde trabalha.

O objetivo dessa pergunta foi identificar o perfil dos respondentes e delimitar o nível de aprofundamento quanto as respostas das perguntas seguintes. Foi possível observar que os respondentes que ocupavam cargos de nível executivo possuíam maior conhecimento ao responder as perguntas. Por conseqüente, aqueles que possuíam cargos mais operacionais, muitas das vezes não respondiam as perguntas, ou eram demasiadamente vagos.

Para uma melhor análise dos dados, os respondentes da pesquisa foram divididos em dois grupos. O primeiro grupo foi formado por profissionais classificados em nível estratégico ou tático e o outro grupo por profissionais classificados em nível operacional.

Enquadrou-se no nível estratégico ou tático os cargos de proprietário, diretor, gerente, coordenador, contador, advogado e analista. Os cargos de inspetor, assistente, auxiliar, comprador, técnico, engenheiro e estagiário foram enquadrados no grupo de nível operacional.

A pergunta não era de cunho obrigatório, portanto, ainda tiveram 3 respondentes que não especificaram seus cargos. Julgou-se aceitável a absorção dessas respostas ao grupo operacional para análise das próximas perguntas.

Como resultado da separação em grupos, obteve-se dezesseis indivíduos no nível estratégico ou tático e dezessete no nível operacional.

Pergunta 2 - Na sua opinião, qual a importância da consultoria tributária para uma empresa?

O objetivo desta pergunta foi entender qual a importância que os profissionais dão para a consultoria tributária nas empresas.

Os respondentes de nível estratégico e tático julgaram a consultoria tributária como de extrema importância e de cunho necessária para a saúde financeira da empresa. Fundamentaram suas opiniões em explicações como a redução de custos tributários, execução correta das legislações vigentes - evitando o pagamento de multas -, revisão de procedimentos fiscais e auxílio da tomada de decisão com melhores estratégias de elisão fiscal.

O grupo de nível operacional julgou a consultoria tributária como fundamental e muito importante. Citaram como justificativa a adequada orientação para o pagamento das obrigações, controle de custos e planejamento tributário.

É possível perceber que ambos os grupos entendem a importância que a consultoria tributária tem na maximização dos resultados da empresa. Entretanto, confirma-se que quanto maior a instrução dos profissionais e maior o nível de decisão, melhor é o aproveitamento dos consultores em soluções estratégicas.

Crocco e Guttman (2005) evidenciam que a atividade de consultoria se apresenta como de grande importância para o aperfeiçoamento da gestão dos negócios e que o envolvimento do consultor está intimamente ligado à estrutura organizacional do cliente, seja esta, no modelo hierárquico ou outro qualquer. Um dos fatores que contribuem para o envolvimento com os colaboradores da empresa é a quantidade de informação que as pessoas têm, pois, uma pessoa bem informada não deixa de decidir por algum ponto não sabido. Os autores ainda demonstram graficamente que a complexidade ambiental e o conhecimento e competência gerencial da empresa tendem atuar em sentidos inversos. Ou seja, quanto maior o conhecimento e competência gerencial, menor é a complexidade do ambiente empresarial.

Dito isto, a obra valida a percepção do presente estudo de que o grau de sapiência dos profissionais facilita a compreensão da importância de uma consultoria tributária nas atividades empresariais e que o maior nível de competência gerencial diminui a complexidade do ambiente, facilitando a implementação das recomendações propostas pelo consultor.

Pergunta 3 - A empresa onde trabalha já contratou serviços de consultoria tributária?

A terceira pergunta teve como finalidade evidenciar o percentual de contratação de consultoria tributária pelas empresas coparticipantes. Pode-se observar que 69,4% dos

indivíduos respondentes informam que as empresas em que trabalham já contrataram uma consultoria tributária e 30,6% dizem não ter contratado.

Ao contrário do que pode ser senso comum, mais da metade da amostra já havia contratado consultoria tributária. O que corrobora para o entendimento de que a consultoria tributária tem papel importante no cotidiano das empresas.

Figura 5. Percentual de contratação de consultoria tributária nas empresas.

Fonte: Elaboração própria

Do total de empresas que já contrataram serviço de consultoria tributária, treze dos profissionais que informaram a contratação, eram do grupo de nível estratégico ou tático e doze do nível operacional. Do total de empresas que nunca contrataram serviço de consultoria tributária, três dos profissionais eram do grupo de nível estratégico ou tático e oito eram do grupo operacional. Essa proporção da classificação em grupo e o percentual de contratação, reforça a ideia de que quanto maior o nível de conhecimento maior a possibilidade de contratação de uma consultoria tributária.

O estudo de Ponsoni et al. (2016) buscou verificar qual o porte das empresas atendidas pelos consultores. Dentre os resultados observados, 29,4% dos entrevistados dizem atender pequenas e médias empresas e 70,6% dos entrevistados dizem atender médias e grandes empresas. Pode-se entender que quanto maior o porte empresarial, maior a necessidade de contratação de serviços de consultoria tributária. Suponha-se que esta associação esteja relacionada com o alto grau de exigências legais para o porte em questão e conexa com o entendimento de que profissionais com maior amplitude organizacional reconhecem mais facilmente a importância da contratação de uma consultoria tributária. Mas, em complemento, afirma-se que a aquisição de conhecimento tributário é fundamental para o sucesso das empresas de qualquer porte.

Pergunta 4 - Quais foram os motivos que conduziram a empresa contratar ou não contratar serviços de consultoria tributária?

Nesta pergunta pretendeu-se verificar o que as empresas buscam ao contratar um serviço de consultoria tributária e quais os motivos que as levam a não contratar. Os principais motivos de contratação apontados pelos participantes foram: a recuperação de crédito; estar de acordo com as legislações tributárias vigentes; dúvidas e esclarecimentos sobre tributos; falta de conhecimento para lidar com tributos; melhoria na gestão tributária e redução de custos; revisão dos procedimentos fiscais praticados pela empresa; redução de erros e ações preventivas.

Entre as principais razões citadas pelos participantes para uma empresa não contratar uma consultoria tributária, temos: a empresa possui um setor interno de gestão tributária com profissionais qualificados; falta de oportunidade e gestores com mentalidade regressa.

Desta forma, entende-se que aqueles que buscam o serviço de consultoria tributária visam qualificar, melhorar e expandir a sua relação com os tributos. Já aqueles que não conseguem enxergar as perspectivas de resultado da atuação da consultoria tributária serão ultrapassados pelos seus concorrentes.

Pergunta 5 - Marque a(s) alternativa(s) que justifica(m), no seu entendimento, o porquê as empresas deixam de pagar tributos:

Nesta pergunta pretendeu-se verificar, de modo objetivo, qual o ponto de vista dos respondentes em relação ao motivo de inadimplência e sonegação das empresas. A pergunta tinha como opção de resposta três alternativas fechadas e uma alternativa aberta para a descrição de outros motivos. As respostas não eram exclusivas, desta forma, o respondente podia marcar mais de uma alternativa.

Tabela 1

Descrição das alternativas da pergunta 5

Alternativa	Descrição
I	Alta carga tributária, o que dificulta arcar em dia com os compromissos.
II	Dificuldade financeira e falta de planejamento.
III	Conhecimento limitado sobre as legislações vigentes.
IV	Outros

Fonte: Elaboração própria

Tabela 2
Contagem das alternativas em percentual do total

Possibilidade de escolha das alternativas	Contagem em % do Total Geral
Somente a alternativa I	13,89%
Somente a alternativa II	19,44%
Somente a alternativa III	13,89%
Somente a alternativa IV	2,78%
Alternativa I e II	11,11%
Alternativa I e III	2,78%
Alternativa II e III	13,89%
Alternativa I, II e III	19,44%
Todas as alternativas	2,78%
Total Geral	100,00%

Fonte: Elaboração própria

A partir da tabela anterior, constata-se que 22,22% dos respondentes acreditam que as três alternativas em conjunto refletem o motivo pelo qual as empresas deixam de pagar seus tributos. A alternativa II foi a justificativa que mais apareceu nas respostas, equivalendo a 66,70% da amostra.

A alternativa III, que traz o conhecimento limitado sobre as legislações vigentes como justificativa para a prática de sonegação e inadimplência das empresas, representa 52,8% das respostas obtidas. Em outros motivos, os respondentes citaram como justificativa, o cumprimento das normas de maneira eficiente e a falta de capacitação dos empreendedores. Tal *feedback* corrobora com o entendimento de que os serviços de consultoria tributária são necessários na gestão das empresas e sua atuação melhora o relacionamento das empresas com o governo através da elevação educacional e melhora da cultura tributária da população.

Pode-se observar também que, somente a alta carga tributária não é justificativa expressiva para as empresas deixarem de pagar tributos. É necessário que coexista outros motivos para justificar a conduta.

Pergunta 6 - Na sua opinião, a carga tributária brasileira está diretamente ligada a taxa de sobrevivência das empresas?

A pergunta buscou identificar se a carga tributária é motivo para levar uma empresa a encerrar suas atividades. Exatamente 75% dos entrevistados concordam que a carga tributária está diretamente ligada a taxa de sobrevivência das empresas, o que consolida as referências apresentadas no estudo.

Figura 6. Percentual de concordância sobre a influência da carga tributária na taxa de sobrevivência das empresas.

Fonte: Elaboração própria

De acordo com a pesquisa de Machado, Azevedo e R. P. Silva (2007), o impacto dos tributos na mortalidade das empresas é de proporção um para cinco. Ou seja, para cada 1% de aumento na carga tributária, a mortalidade das empresas crescerá em 5,03%. A alta tributação é responsável por mais de 50% das explicações de mortalidade das empresas.

Pergunta 7 - No seu entendimento, o investimento em consultoria tributária melhora o desenvolvimento econômico da região?

O intuito da pergunta 7 foi consolidar as reflexões apresentadas no tópico “a relação entre consultoria, empresa e economia” da revisão da literatura. Com base nas respostas, 86,1% acreditam que uma gestão eficiente dos tributos aumenta a arrecadação do governo, gera mais empregos e melhora o poder de compra da população local. Apenas 13,9% acreditam que a consultoria tributária traz benefícios apenas ao empreendedor.

Diante do apontado no estudo, o percentual retornado corrobora para o entendimento de que investir em serviços de consultoria tributária proporciona um desenvolvimento econômico para a região através da melhora dos indicadores de bem-estar da população (Vasconcellos & Garcia, 2008).

Pergunta 8 – Qual a porcentagem máxima, em relação ao faturamento, você estaria disposto a pagar em consultoria tributária?

O objetivo desta pergunta foi identificar qual o valor do faturamento que as empresas estariam dispostas a investir em uma consultoria tributária. Desconsiderando os valores

extremos da amostra³, tivemos uma média de 11% do faturamento e o valor que se repetiu com mais frequência foi 5%.

Determinar a remuneração de um serviço de consultoria tributária é complexo, pois de um lado temos o consultor estipulando o valor de seus honorários e do outro, temos a empresa-cliente impondo quanto quer ou pode pagar. De acordo com a pesquisa de Caliari e Scherer (2017), os empreendedores veem a consultoria tributária como um custo e não como investimento e tendem a querer um serviço mais em conta.

Não é possível afirmar que os percentuais encontrados indicam um valor adequado para investir em consultoria tributária, dado que o valor refletido pelo percentual varia de acordo com o total do faturamento da empresa e o valor cobrado pela consultoria tributária varia de acordo com a amplitude do serviço prestado.

5 Considerações finais

Com base nas constatações dos dados obtidos com o questionário proposto, percebeu-se que os profissionais entendem a importância da consultoria tributária nas atividades das empresas e que quanto maior o nível de conhecimento no tocante a gestão de tributos e extensão da competência hierárquica dentro da organização, fica mais fácil os profissionais reconhecerem a relevância da contratação deste serviço.

Ainda foi possível observar que os serviços de consultoria tributária possibilitam melhorar o relacionamento das empresas com o governo através da elevação educacional dos profissionais e aumento da capacidade contributiva das empresas. Além de possibilitar um desenvolvimento econômico na região através da melhora dos indicadores de bem-estar da população.

Por fim, os resultados permitiram demonstrar que a carga tributária brasileira é motivo para levar as empresas a encerrarem suas atividades, mas que este elemento sozinho não é justificativo expressivo para as empresas deixarem de pagar seus tributos.

Conclui-se que é necessário expandir a conscientização da importância da consultoria tributária para as empresas de pequeno porte e para os empresários que se propõem a gerir por conta própria seus negócios. Mas entende-se que a pesquisa conseguiu responder à questão problema do estudo e que o objetivo principal foi alcançado, tendo uma finalização satisfatória

³ Para verificar a presença de *outliers* nos dados da pesquisa, os valores foram classificados em ordem crescente, o que possibilitou observar que as respostas "70" e "500" diferenciavam-se drasticamente de todas as outras respostas. Em virtude da preservação dos resultados e para não ocorrer distorções, optou-se por desconsiderar esses valores extremos da amostra.

em aumentar o número de pesquisas sobre o tema e tendo esclarecido qual a percepção relevância da consultoria tributária para as empresas.

Como futuras propostas de pesquisa, sugere-se um estudo de caso onde seja possível demonstrar que uma empresa ao contratar serviços de consultoria tributária alcança melhores resultados do que uma empresa que não contrata.

Referências

- Banco Central do Brasil (2018). *Efeito da inadimplência nas taxas de juros*. Recuperado de https://www.bcb.gov.br/conteudo/relatorioinflacao/EstudosEspeciais/Efeito_inadimplencia_taxas_juros.pdf
- Block, P. (2013). *Consultoria infalível: Um guia prático, inspirador e estratégico* (M. L. Rosa, Trad.). São Paulo: M.Books do Brasil Editora Ltda. (2011). Recuperado de <https://books.google.com.br/books?hl=pt-PT&lr=&id=woIEEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT5&dq=livro+consultoria&ots=pAzlB1lwoa&sig=G3S30WceVS9fNMYreu2Ihk11Q2A#v=onepage&q=livro%20consultoria&f=false>
- Caliari, L., & Scherer, L. A. (2017, n.d.). Por que contratar um serviço de consultoria empresarial? Uma visão de consultores e empreendedores. *Revista Espacios*, Vol. 38, Nº 09, p. 25. Recuperado de <https://www.revistaespacios.com/a17v38n09/a17v38n09p25.pdf>
- Casagrande, M. D. H., & Petri, S. M. (2013). *Contabilidade tributária I*. (3a impri.). Florianópolis: Departamento de Ciências Contábeis/UFSC.
- Christovão, D., & Watanabe, M. (2002). *Guia valor econômico de tributos*. São Paulo: Editora Globo. Recuperado de https://books.google.com.br/books?hl=pt-PT&lr=&id=hk12jMDaSqYC&oi=fnd&pg=PA1&dq=livro+consultoria+tribut%C3%A1ria&ots=yr0EtJ4UfF&sig=AND_Sxikd0itlBpPC-4EsUHefb8#v=onepage&q=livro%20consultoria%20tribut%C3%A1ria&f=false
- Constantino, Y. R. (2021). *A relação entre gerenciamento tributário e a rentabilidade das empresas listadas na B3* (Trabalho de conclusão de curso). Universidade Federal de São Paulo, Osasco, SP, Brasil.
- Costa, J. V., Neto. (2021). *Contabilidade tributária II*. Salvador: UFBA, Faculdade de Ciências Contábeis; Superintendência de Educação a Distância.
- Crocco, L., & Guttmann, E. (2005). *Consultoria empresarial*. São Paulo: Saraiva.
- Gil, A. de L., Pacetta, F. F., Pizzo, J. A., Moge, J. E., Galvão, P. R., & Leite, R. (2019). *Gestão de tributos na empresa moderna*. São Paulo: Editora Senac. Recuperado de <https://books.google.com.br/books?hl=pt-PT&lr=&id=aPyrDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT2&dq=livro+consultoria+tribut%C3%A1ria&ots=feH3XYSpNh&sig=rQRQTr8ARj1npZ6tINc7nTmEdmg#v=onepage&q=livro%20consultoria%20tribut%C3%A1ria&f=false>
- Heusi, F. A. (2019). *A (des)construção do empreendedor brasileiro no século XXI* (Dissertação de Mestrado). Faculdade de Motricidade Humana, Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal.
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (2021). *Demografia das empresas e estatísticas de empreendedorismo 2019*. Rio de Janeiro: Autor. Recuperado de <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101863.pdf>
- Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (2018, maio 16). *Estudo sobre Carga Tributária/PIB x IDH. Cálculo do IRBES (Índice de retorno de bem-estar à sociedade)*.

Recuperado de <https://ibpt.com.br/estudo-sobre-carga-tributaria-pib-x-idh-calculo-do-irbes/>

Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (2020, dezembro 03). *Estudo sobre sonegação fiscal das empresas brasileiras*. Recuperado de <https://ibpt.com.br/estudo-autos-de-infracao-e-sonegacao-fiscal/>

Instituto Brasileiro de Planejamento Tributação (2021, maio 19). *Quantidade de normas editadas no Brasil: 33 anos da Constituição Federal de 1988*. Recuperado de <https://ibpt.com.br/estudo-sobre-a-quantidade-de-normas-editadas-no-brasil-desde-a-ultima-constituicao-2020/>

Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966. Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios. Recuperado de http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/15172compilado.htm

Macedo, C. R. de, & Diniz, J. W. de F., Filho (2019, outubro 14). Sonegação fiscal: Uma análise dos seus efeitos na economia brasileira. *Revista de Auditoria Governança e Contabilidade (RAGC)*, Vol. 7, N° 31, pp. 106-121. Recuperado de <https://revistas.fucamp.edu.br/index.php/ragc/article/view/1889>

Machado, D. G., Azevedo, T. P., & Silva, R. P. da (2007, semestre 2º). O impacto gerado pela tributação no empreendedorismo. *ConTexto*, Vol. 7, N° 12. Recuperado de <https://seer.ufrgs.br/index.php/ConTexto/article/view/11166/6609>

Mendes, F. S. da S. (2017). *Desafios do empreendedor brasileiro* (Trabalho de conclusão de curso). Universidade Federal de Mato Grosso, Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, Cuiabá, MT, Brasil.

Merron, K. (2007). *Dominando consultoria. Como tornar-se um consultor master e desenvolver relacionamentos duradouros com seus clientes* (M. L. Rosa, Trad.). São Paulo: M.Books do Brasil Editoria Ltda. (2005).

Munaro, J. (2022, maio 08). Empreendedora dá consultoria sobre atendimento ao consumidor e ajuda empresas a aumentarem vendas. *TV Globo, Programa Pequenas Empresas & Grandes Negócios*. Recuperado de <https://g1.globo.com/empreendedorismo/pegn/noticia/2022/05/08/empreendedora-da-consultoria-sobre-atendimento-ao-consumidor-e-ajuda-empresas-a-aumentarem-vendas.ghtml>

Nasrallah, A. (2012, abril 15). *Não incide o Pis e a Cofins nas operações entre empresas sediadas na Zona Franca de Manaus* [Blog]. Recuperado de <https://tributarionosbastidores.com.br/2012/04/zfm/>

Oliveira, D. de P. R. de (2007). *Manual de consultoria empresarial: Conceitos, metodologia, práticas* (7a ed.). São Paulo: Atlas.

Oliveira, L. O. de (2017). *Consultoria organizacional*. Porto Alegre: SAGAH. Recuperado de <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788595021051/pageid/0>

Pohlmann, M. C. (2012). *Contabilidade tributária*. Curitiba: IESDE Brasil S.A. Recuperado de <https://books.google.com.br/books?hl=pt->

PT&lr=&id=85vEmOkR7voC&oi=fnd&pg=PA13&dq=consultoria+tribut%C3%A1ria&ots=VoRb3eLSOO&sig=V2MFT0IKd5B1vF9HHq2sK6tXx-I#v=onepage&q=consultoria%20tribut%C3%A1ria&f=false

- Ponsoni, D., Romano, M. V., & Teisen, C. P. (2016, dezembro 12). O cotidiano do consultor na área tributária. *Revista Tecnológica*, Vol. 5, Nº 2, pp. 240-253. Recuperado de <https://uceff.edu.br/revista/index.php/revista/article/view/161>
- Receita Federal do Brasil (2021, julho). *Carga tributária no Brasil 2020. Análise por tributos e bases de incidência*. Recuperado de <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acao-a-informacao/dados-abertos/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-estatisticas/carga-tributaria-no-brasil/ctb-2020-v1-publicacao.pdf>
- Silva, D. V. da (2021, outubro). A carga tributária brasileira e a curva de laffer. *Brazilian Journal of Development*, Vol. 7, Nº 10, pp. 100696-100707. Recuperado de <https://www.brazilianjournals.com/index.php/BRJD/article/download/38449/pdf>. DOI:10.34117/bjdv7n10-400
- Silva, V. A. M. (2021). *A alta carga tributária brasileira e os impactos no cenário empresarial* (Trabalho de conclusão de curso). Escola de Direito e Relações Internacionais, Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia, GO, Brasil.
- Vasconcellos, M. A. S., & Garcia, M. E. (2008). *Fundamentos de economia*. (3a ed.). São Paulo: Saraiva.
- Zanella, L. C. H. (2013). *Metodologia de pesquisa* (2a ed. reimp.). Florianópolis: Departamento de Ciências da Administração/UFSC.